

**“ONA” KONSEPTINING O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA
O‘RGANILISHI**

Nigora Safarova

Navoiy davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti

1-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. N.J.Yarashova

safarovanigora82@gmail.com

Annotatsiya: Jahon va rus tilshunosligi haqida gap ketganda antroposentrik tilshunoslik, xususan kognitiv lingvistika hamda lingvokulturologiya haqida so‘z ochmaslikning iloji yo‘q. Ushbu yo‘nalishlarning o‘rganishda konsept va konseptosfera kabilar o‘ta ahamiyatli. Avvalgi maqolalarda “ona” konseptining jahon va rus tilshunosligida o‘rganilishini ko‘rib chiqqan bo‘lsak, ushbu maqolada o‘zbek tilshunosligida “ona” konseptini o‘rganilishini ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: Afsona, konsept, konseptosfera, paremiologiya, paremiologik birlik, mif, “ona” konsepti.

STUDY OF THE CONCEPT "MOTHER" IN UZBEKI LINGUISTICS

Abstract: When talking about world and Russian linguistics, it is impossible not to talk about anthropocentric linguistics, especially cognitive linguistics and linguocultural studies. Concept and conceptsphere are very important in the study of these directions. If in the previous articles we considered the study of the concept of "mother" in world and Russian linguistics, in this article we will consider the study of the concept of "mother" in Uzbek linguistics.

Key words: Myth, concept, conceptsphere, paremiology, paremiological unit, myth, "mother" concept.

Abstract: When talking about world and Russian linguistics, it is impossible not to talk about anthropocentric linguistics, especially cognitive linguistics and linguocultural studies. Concept and conceptsphere are very important in the study of these directions. If in the previous articles we considered the study of the concept of "mother" in world and Russian linguistics, in this article we will consider the study of the concept of "mother" in Uzbek linguistics.

Key words: Myth, concept, conceptsphere, paremiology, paremiological unit, myth, "mother" concept.

O‘zbek tilshunosligida asosan “ona” konseptining qiyosiy shaklda o‘rganilishi muhim xarakterga ega. Jumladan, Alimova Adolat DTPI Horijiy til va adabiyoti yo‘nalishi 2-kurs magistrantining **“Ingliz tilida ona konseptining kognitiv tavsiri”**, Tagaeva S.U. Samarqand davlat universiteti doktorantining **“O‘zbek va german tillari paremiologiyasida “Ona” konsepti”**, Farg‘ona shahar 23-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi ingliz tili o‘qituvchisi Uraimova Mohigul Qobuljon qizining **“O‘zbek va ingliz tilida “ona” konsepti haqidagi tushuncha”**(O‘zbek va Ingliz xalq maqollari asosida), Shakurova Nargiza Hamraqulovna Qarshi davlat universiteti tilshunoslik kafedrasida katta o‘qituvchisi va Ruziyeva Shaxnoza Quyli qizi Qarshi davlat universiteti talabasining **“Ona” konseptining diniy, ilmiy va madaniy talqini”** kabi ilmiy izlanishlari e‘tiborga molik.

“Ona” haqida so‘z borar ekan, bu konseptni o‘rganish jarayonida diniy matnlar va manbalarga tayanmaslikning iloji yo‘q. Jumladan, Shakurova Nargiza Hamraqulovna va Ruziyeva Shaxnoza Quyli qizi aynan mana shu mavzuga to‘xtaladilar va diniy hamda mifologik manbalardan misollar keltidilar. Barchamizga ma‘lumki, ibtidoiy davrlar ikkiga bo‘linadi: Matriarxat va Patriarxat. Ammo shu narsa achinarliki, mif va afsonalarning katta qismi patriarxat davrida paydo bo‘lganligi sababli matriarxat davrga oid qarashlar biroz tushunmovchiliklar mavjud. Shunday bo‘lishiga qaramay, bizgacha yetib kelgan mif va afsona “ona” konseptiga nisbatan “yaratuvchi”, “dunyoga keltiruvchi” “himoya qo‘rg‘oni”, “noziklik”, “nafosat”, “mehr-shavqat” kabi tushunchalar bilan yondosh tarzda

tasvirlangaligining guvohi bo'lishimiz mumkin. Xususan, Islom dinigacha bo'lgan davrda ayollarga nisbatan katta hurmat bilan qaralganligi haqida ayrim manbalar ham mavjud va yana davlat boshqaruvida ayolning o'rni maslahatchi yoki bosh vazir darajasida bo'lgan degan qarashlar mavjud. Xususan, "Er bosh bo'lsa, xotin bo'yin" degan maqol ham bu fikrning dalili bo'la oladi. Ko'p xudolik dini hukm surgan davrlarda hosildorlik va unumdorlik, go'zallik va muhabbat xudolarini ifodalash uchun ayol timsolida foydalanilgan. Islomda Payg'ambarimiz sollohu alayhi vasallam sahih hadislarida: "Ayollariga yaxshilik qilganlar sizning eng yaxshilaringizdir" degan gaplari bu davrda ayolga, xususan onalarga e'tibor ancha ko'tarilganligining guvohi bo'lishimiz mumkin.

Xususan, ilmiy ishlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, Uraimova Mohigul Qobuljon qizining maqolasida o'zbek va ingliz tillardagi maqolalarning ma'naviy jihatdan guruhlarga bo'lib o'rganilganligini ko'rishimiz mumkin. Maqolada ona hamma uchun qadrliligi haqida gapirib ikki til uchun ham umumiy bo'lgan maqollar, jumladan, O'zbek tilidagi: "Ona-olam faxridir", "Bola ham ona deydi, ona ham ona deydi", "Ona bilan bola-gul bilan lola" Ingliz tilidagi: "Jannat onalar oyog'i ostida", "U onasidan keyin iz qoldiradi" kabi maqollar keltiriladi. Ikkala til uchun ham "ona" konsepti mehr-muhabbat hamda mehnatkashlik ramzi ekanligini aytib, O'zbek tilidagi: "Ona hayotning guli, bola uning bulbuli", "Ona oyog'i bilan beshikni, qo'li bilan ro'zg'orni tebratar", Ingliz tilidagi: "Bir untsiya ona aqli bir funt o'rganishga arziydi" maqollari bilan fikr dalillanadi. Har bir ona o'z farzandini qadrlaydi va unga g'amxo'rlik qiladi. O'zbek tilidagi: "Onaning bolaga olaligi yo'q", "Onangni yaxshiligini bemor bo'lsang bilarsan" kabi maqollar fikrning yorqin dalili hisoblanadi. Maqolada olim farzand tarbiyasida, ayniqsa qiz farzand tarbiyasida onaning roli juda ahamiyatli ekanligini ta'kidlab O'zbek tilidagi: "Eshigi yomonning uyiga borma, onasi yomonning qizini olma", "Semiz qo'yning go'shti yaxshi, Oqila onaning qizi" Ingliz tilida: "Ona kabi, qizimdek", "Yaxshi tuproqdan tok ol, yaxshi onaning qizini" maqollarini misol tariqasida keltirib o'tadi. Onani hurmat qilish va qadrlash tushunchasi barcha xalqlarda

bo'lgani kabi o'zbek va ingliz tillarida ham mavjudligiga Uraimova M.Q. o'z maqolisida alohida e'tibor qaratdi hamda O'zbek tilidagi "Onasini suyganning bolasini suy", "Onangni senda shunchalar ko'p haqqi borki, sen unga har qancha yaxshilik qilsang ham oz", "Ona-olam faxridir" Ingliz tilidagi: "Erkak eng ko'p sevganini, xotinini eng yaxshi ko'radi, lekin eng ko'proq onasini sevadi", "Jannat onalar oyog'i ostida" kabi maqollarni misol sifatida keltiradi. Barchamizga ma'lumki, farzand tarbiyasida onaning roli o'ta muhim hisoblanadi. O'zbek xalqida "Donishmand-u olimlarni tarbiyalovchi shaxs – ona" degan qarash ilgari suriladi. Jumladan, O'zbek tilidagi "Ona suti bilan kirmagan, tana suti bilan kirmas" "Olmaning tagiga olma tushadi", "Qush uyasida ko'rganini qiladi" maqollari misol tariqasida keltiriladi.

Bundan tashqari, Tagayeva S.U. "ona" konsepti haqida o'z maqolasida fikr yuritib unga quyidagicha ta'rif beradi: "U har bir etnik guruhning etnik, estetik, pragmatik va boshqa pozitsiyalardan kelib chiqqan baholovchi g'oyalarini o'zida aks ettirgani uchun "ona" tushunchasi madaniy va ijtimoiy ahamiyatga ega tushunchadir".

O'zbek tilining izohli lug'atidan foydalanib "ona"ning quyidagi ma'nolarini keltiradi: "1. Ona - farzandi yoki farzandi bo'lgan ayol (o'z farzandlariga nisbatan); bolali xotini. Ko'p bolali onasi. Onai zor, onaizor. mehribon, g'amxo'r ona; onalik mehri va mehrini ifodalash shakli. Onasi - (etn.) Er xotiniga ismini aytmasdan murojaat qiladi. Qaynona- qaynona.

2. Oila boshlig'i, o'qituvchi;

3. Masalan, keksa ayollarga qo'shimcha ravishda hurmat ko'rsatish uchun ishlatiladi ularning nomiga; Tojixon ena; Norjon ona;

4. Katta yoshdagi ayollarni hurmat qilish shakli;

5. Reproduktiv hayvon. Qo'yning onasi, toyning onasi;

6. Yaratuvchi, ko'chma ma'noda yaratuvchi;"

Nemis tilidagi lug'atlardagi "ona" leksemasining quyidagi ma'nolarini keltirib o'tadi.

“1. Frau, die ein oder mehrere Kinder gebären hat. - bir yoki bir nechta bola tug‘gan ayol;

2. Frau, die in der Rolle einer Mutter ein oder mehrere Kinder versorgt, erzieht hat.- ona sifatida bir yoki bir nechta bolani parvarish qilgan va tarbiyalagan ayol;

3. Weiblicher Tier, das ein oder mehrere Junge geworfen shapka. – Ayol bir yoki bir nechta hayvonlar tug‘ilgan hayvon;

4. Mutter Erde – ona zamin”.

Bundan kelib chiqadiki, “ona” tushunchasi ikki til uchun ibtidoiy zamonlardan beri eng qadrli shaxs hisoblanadi va buning natijasi o‘laroq, ushbu leksemaning ko‘chma ma‘nolarini (Ona Vatan, Ona zamin, yaratuvchi) ko‘rishimiz mumkin. Olima ikki tilning parimaologik birliklariga to‘xtalib, o‘zbek tilidagi: “Ona- olam fahri” , “Amma-xola yig‘ilib bitta ona bo‘lolmas” maqollarini keltirib “ona”ning hayotimizdagi ahamiyatini ochib beradi va ushbu mazmuni ochib berish uchun nemis tilidagi: “Eine Mutter erreicht mehr als hundert Lehrer” (“Ona har qanday o‘qituvchidanda qadrli”) maqolini keltiradi”. “Ona” har ikkala tilda ham qo‘llab-quvvatlash, himoya qilish, tayanch kabi ma‘nolarni qamrab oladi. Buning ishboti o‘laroq o‘zbek tilidagi: “Ona bir qo‘li bilan beshikni, ikkinchi qo‘li bilan dunyoni tebratadi”, “Otangning chorbog‘ida qolguncha, onangning charx kalavasi bilan qol” maqollarini, nemis tilidagi: “Ist eine noch so arm, So gibst sie ihrem Kinde warm” (“Ona qashshoq bo‘lsa ham, farzandiga mehr bera oladi”), “Mutterschoss ist arm, aber warm” (“Onaning quchug‘i faqir bo‘lsa ham iliq”) kabi maqollarni keltiradi. Yana shu narsa ayonki, ikki tilda ham ona farzandi uchun borini beradi, ammo evaziga hech narsa tab qilmaydigan yagona shaxs sifatidagi qarashlar mavjud. Tagayeva S.U. buni o‘zbek tilidagi; “ Ona hayotning guli, bola uning bulbuli”, “Bolasi ko‘cha kezar, onasi bag‘rin ezar” kabi, nemis tilda: “Muttertreu ist tæglich neu” (“Ona doimo vafodor”), “Mutterlieb altert nie” (“Ona mehri hech qachon eskirmaydi”) kabi maqollarni keltiradi.

maqollarni keltiradi. O‘zbek tilida: “Qaynona qaynamasa, kelin aynimaydi”, “Itning yovi- devona, kelinning yovi- qaynona”, “Qayg‘um yo‘q, qayg‘um qaynonam”, “Qaynonali kelin qarqara kelin, qaynonasiz kelin masxara kelin”, “Qaynona – ona bo‘lur”, “Qaynonaga tosh otsang tosh olasan, osh bersang osh olasan” kabi, nemis tilda: “Schwiegermutter im Haus macht den Frieden aus” (“Qaynona bor joyda tinchlik yo‘q”), “Die beste Schwiegermutter ist auf der Gänseweide” (“Yaxshi qaynona narigi dunyoda”) kabi maqollar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, “ona” konseptini tadqiq qilar ekanmiz, unda naqadar keng ko‘lamda ekanligini ham birgalikda o‘rganib boramiz. Yuqorida misollar bu fikrning yoqin dalili hisoblanadi.

ADABIYOTLAR:

1. Abdirasulov B.A. Konseptning lisoniy voqelanish jarayoni. // Science and Education Scientific Journal, 2020.
2. Alimova A. COGNITIVE INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF MOTHER IN ENGLISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. ISSN2181-3187
3. **Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006.**
4. Shakurova N.H. And Ruziyeva Sh. Qreligious, Scientific And Cultural Interpretation Of The Concept "Mother" European Jurnal Of Nonformal Education. Volume 2/ Issue-4 ISSN: 2795-8612
5. Uraimova M.Q. O‘ZBEK VA INGLIZ TILIDA "ONA" KONSEPTI HAQIDAGI TUSHUNCHA. MAQOLA. WWW.YANDEX.RU
6. Тагаева С.У. КОНЦЕПТ «МАТЬ» В УЗБЕКСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ. WWW.YANDEX.RU

